

ScienceDB 数据政策

ScienceDB 数据治理团队. ScienceDB 数据政策. 2020-11-07. v1. DOI: 10.11922/sciencedb.datapolicy

1. 数据类型范围

ScienceDB 面向科研工作者提供科学数据的开放共享服务, 不限制提交数据涉及的学科范围和研究方向, 不限制数据大小和数据文件格式。ScienceDB 主要接收和开放共享的数据类型包括: 数据集, 论文中的图表数据, 报告幻灯片和代码。

数据集 (Dataset)

主要指在自然科学、工程技术科学等领域, 通过基础研究、应用研究、试验开发等产生的数据, 以及通过观测监测、考察调查、检验检测等方式取得并用于科学研究活动的原始数据及其衍生数据。数据主要以文件集的形式进行组织。

需要注意的是, 数据集的内容不应包含论文手稿或发表文章的文本。

论文中的图表数据 (Figures and Tables)

主要指投稿论文或出版论文中的图表文件、图表数据的补充材料等数据文件。

报告幻灯片 (Slides)

包括学术会议的报告幻灯片。要求报告幻灯片内容能够明确引用他人观点、成果等信息。

代码 (Codes)

包括程序源代码、算法实现的伪代码等程序相关文件。

2. 关于数据作者须遵循的行为规范

1) 数据的真实性要求

开放共享的科学数据必须是由真实的科学场景下产生，数据本身不得存在任何形式的涂改现象、不得含有伪造的、误导的、虚假的数据内容。

2) 数据内容符合相关国家、行业、地区或单位开放共享的规定

要求确认数据收集或创建过程，是依照或遵循数据生产者的地理位置或学科中普遍适用的法律和道德标准进行的。

3) 关于数据权益的声明

科学数据汇交注册人对提交数据具有发表权、署名权、修改权、保护科学数据完整权、使用权等。

数据的提交者应同意 ScienceDB 同时共同享有该数据著作权中的编辑权、不同介质复制权、依注册协议公开数据范围的网络传播权、多语种翻译权、数据格式的转换权和印刷权。

数据作者应在明确提供所有对数据产生过程提供资金支持的资助方信息。另外，若数据存在潜在的利益冲突，数据作者则有义务尽早说明。

数据提交者应保证所有数据作者均已署名，且署名顺序客观体现了作者对数据集的贡献工作；数据提交者须正确提供数据作者所在单位的信息、如有 ORCID 信息请提供正确的 ORCID 编号。

4) ScienceDB 对科学数据重复发布行为的说明要求

数据作者一般情况下不应在多个数据仓储库上重复发表相同的科学数据。同时向多个数据仓储库提交同一份数据也是不可接受的。

通常，除了数据摘要可作为已发表的演讲或学术论文的一部分或作为电子预印本之外，作者不应将已发表的数据提交到另一个科学数据仓储库中进行评议和发表。

如需对已发表数据集做额外的数据备份存储，数据作者有义务提供数据集的首发 DOI 信息，以及规范的数据集引用方式说明（含所有作者、首发平台或出版商名称、首发时间及 DOI 信息），并明确指出此提交仅作为数据的备份访问之用。此外，提醒数据作者注意首发数据集与备份数据集的数据使用许可协议须保持一致。ScienceDB 不为此类数据集注册 DOI 和 CSTR。

若提交数据集为已发布数据集的更新版本，而数据集首发不在 ScienceDB 时，数据提交者有义务明确指出数据集的首发地址，并在数据描述明确说明提交内容在原有数据集基础上的更新情况。此外请注意，数据集使用许可协议的选用不可相悖与首发数据集的许可协议。ScienceDB 可为此类数据集分配和注册 DOI 和 CSTR。

5) 存在危害内容或研究主体为人类或动物的科学数据

如果数据的内容涉及使用异常危险的化学药品，程序或设备，数据作者须在数据集描述信息中明确标识说明。

人类研究数据

数据作者应说明已获得知情同意，可对人类受试者进行实验，并必须始终遵守人类受试者的隐私权，并采取保护个人隐私的数据治理措施；涉及人类数据的数据实体，数据作者在道义上应遵循与受委托提供个人信息的被调查者建立的关系等。

涉及人类遗传资源的数据提交需要符合人类遗传资源管理条例要求，提供人类遗传登记审批证明（条例参考《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-06/10/content_5398829.htm）。

医学试验数据

涉及医学试验的数据，须遵循《涉及人的临床研究伦理审查委员会建设指南（2020版）》中的相关规定和要求

（<http://www.cha.org.cn/plus/view.php?aid=16175>）需要作者在数据集描述信息中明确提供“试验注册号”信息。ScienceDB 仅认可世界卫生组织国际临床试验注册平台一级注册机构的试验注册结果；此外，数据作者需要签署《ScienceDB 数据脱敏声明》并提交原件。

缺乏上述材料的医学试验数据，ScienceDB 将不予录用发表。

涉及动物数据

涉及动物实验的数据，建议遵守 ARRIVE 指南及其他指导原则，如 1986 年《英国动物（科学程序）法》及相关指南、欧盟“用于科学目的的动物保护欧共体条例(2010/63/EU)”或美国国家卫生研究院《关于实验室动物的护理和使用》（NIH 出版物第 8023 号，1978 年修订）等，中国作者需遵守《中华人民共和国生物安全法》（http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/18/content_5552108.htm），并作出明确声明。数据作者须标明动物的性别，并在适当情况下阐述性别对研究结果的影响（或关联）等。

原始数据含敏感信息，经过脱敏处理的数据

涉及敏感信息并经过脱敏处理的数据，ScienceDB 需要作者提交《ScienceDB 脱敏承诺说明》（[点击这里下载声明模版](#)）。

数据作者提交的脱敏承诺说明须明确承诺数据已进行脱敏处理，脱敏方案有效且不可逆，如有必要可简要对脱敏方案进行介绍；如有单位提供的审核证明材料，请一并以附件形式提供至 ScienceDB。

数据作者须承诺提交发表的数据集不存在任何敏感信息，如产生隐私泄漏或造成公共安全危害，作者愿承担所有责任，并接受 Science Data Bank 对数据进行强制下线操作。

缺少数据脱敏声明的涉敏数据，ScienceDB 有权不予录用。

报告数据基本错误的义务

当数据作者发现自己发表的数据集中存在重大错误或不准确性时，数据作者有义务立即通知 ScienceDB ([联系我们](#)) 更新 ([如何在 ScienceDB 上更新数据集](#)) 或撤回 ([如何在 ScienceDB 上撤回已发表的数据](#)) 已发表的数据，并在必要时请作者及时与期刊编辑部联系以撤回或更正关联论文的信息。

3. ScienceDB 的数据评审标准

本文档明确说明了 ScienceDB 收录数据的评判标准。

本文档涉及的所有数据指标内容仅为 ScienceDB 录用数据集并进行发布的数据基本评判指标，不能作为通用标准。不符合本基本评判指标的数据集，ScienceDB 将不予以录用发布。

(1) 提交数据是否符合 ScienceDB 的核心元数据标准

具体标准参见数据集提交页面要求或[数据提交流程说明](#)。

(2) 元数据信息是否与提交数据文件相一致

元数据与提交数据的一致性检查，包括数据内容、文件个数、数据记录数、数据量等信息。

(3) 提交数据集是否有较好的可理解性

可理解性的评判标准在于数据独立于关联出版论文，“数据描述”是否提供了足够的信息供读者了解数据的研究背景、数据采集的时间空间范围信息、数据的产生方法及使用到的仪器设备或计算模型、数据精确度信息、数据误差范围信息等内容。

此外，是否提供了必要的数据使用说明。如提供数据字典、数据文件命名规则说明等可供他人无障碍理解和使用数据。在结构化数据文件中，是否有足够的信息揭示每个属性的含义。

此外，数据产生过程若使用到了其他学术资源（如他人的数据产品、

github 项目) 或存在其他关联关系的资源实体 (如衍生数据产品), 请提供相关访问信息 (推荐提供相关资源的 DOI、CSTR 信息)。

元数据对数据集的描述是否充分, 表述是否清晰、准确。

(4) 提交数据集是否是完整的

数据完整性检查, 不仅包括数据记录的完整性, 也包括是否提供了数据的计量单位。若数据内容中有明显的缺失, 作者须要在描述信息中对数据缺失情况及缺失原因进行必要说明。

(5) 提交数据集是否具备可访问性

数据文件是否损坏, 是否能打开。对于非常见格式, 是否可通过“数据描述”中指定的数据读取软件打开。

ScienceDB 推荐数据提交者参照 [《ScienceDB 推荐使用数据格式说明》](#) 中的相关原则与建议组织数据。

(6) 提交数据是否符合“不涉及敏感信息”的要求

对于研究原始数据涉及敏感信息的数据集, 脱敏声明等材料提交是否齐全。

(7) 提交数据集是否符合“不存在伦理问题”的要求

对于可能涉及伦理问题的研究, 相关证明材料提交是否齐全。

(8) 提交数据集具备其科学价值和可重用价值的描述

“数据描述”是否对提交数据集的科学价值和可重用价值进行简要说明。

4. 数据的使用许可协议

ScienceDB 提供的数据许可协议包括 CC0 和 CC-BY 4.0。

详细信息可参见 [“常见问题—7.ScienceDB 上支持哪些数据使用许可协议?”](#)

5. 数据引用规范

若 ScienceDB 上发表的数据集帮助到了您的科研工作，还请您在相关成果中规范引用数据集。ScienceDB 推荐的数据引用形式如下：

数据集作者. 数据集标题. 数据集版本号. Science Data Bank.

<http://www.doi.org>/数据集 DOI 编号. (数据集上线日期).

以《鄱阳湖悬浮物浓度 2000~2013 年反演数据集》为例，推荐引用形式如下：

王卷乐, 陈二洋, 祝俊祥, 周玉洁, 赵强. 鄱阳湖悬浮物浓度 2000~2013 年反演数据集.V1. Science Data Bank.

<http://www.doi.org/10.11922/sciencedb.170.1>. (2015-07-15).

ScienceDB 为数据集提供了关联出版论文信息和相关引用推荐。ScienceDB 不强制要求用户引用数据集的同时须引用关联出版论文，但请读者根据实际情况适当引用相关出版物信息，以示对作者贡献的认可和尊重。

6. 数据撤回

ScienceDB 所有发布数据，一经发表 DOI 及 CSTR 信息永久有效。若数据出现重大错误或学术不端行为，ScienceDB 提供数据撤回机制。为保障 ScienceDB 以及相关期刊编辑部的出版声誉，撤回发布的数据集元数据信息依旧可通过 DOI 访问，系统仅撤销数据文件的访问入口。

具体参见“[常见问题：11. ScienceDB 上发布的数据集，可以撤回吗？如何操作？](#)”。

7. 其他声明

ScienceDB 的整体数据政策遵循本站点服务条款框架。

本页内容的最近更新时间为 2020-11-07。